

GOVERNANÇA DAS ÁGUAS NA BACIA DO RIO MACAÉ: DESAFIOS DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA FRENTE A ATUAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO.

Camile Fonseca do Espírito Santo
Estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política (PPGSP- UENF)
camilefes@gmail.com

Maria Eugênia F. Totti
Orientadora - Programa de Sociologia Política - UENF
E-mail: meftotti@gmail.com

Resumo:

Os Comitês de Bacias Hidrográficas são instituídos pela Lei 9.433/1997 (Lei das Águas) com a atribuição de exercer a gestão das águas e mediar conflitos nas bacias hidrográficas. Funcionam, assim, como arenas de debates e disputas de interesses sobre os usos da água. A pesquisa objetiva analisar como o Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras (CBH Macaé) responde às assimetrias internas de poder e às diferentes pressões e entraves políticos e institucionais exercidos pelos diversos grupos que o compõem e por grupos externos, especificamente com relação às tratativas para instalação de grandes empreendimentos ligados ao setor elétrico (PCHs e termelétricas), com forte impacto sobre a bacia, entre os anos de 2016 a 2020. Por meio da metodologia de estudo de caso, foi realizada pesquisa bibliográfica para contextualizar historicamente os conflitos ambientais na bacia, bem como da trajetória da governança de águas no Brasil e sua relação com o setor elétrico. Esta servirá como base da análise documental de atas, notícias, processos de licenciamento ambiental e outorga de recursos hídricos, dentre outros, observando criticamente os interesses e disputas envolvidos, bem como as entrevistas que serão realizadas posteriormente. Estando ainda em construção, os resultados preliminares da dissertação deparam-se com a percepção de que há, na bacia hidrográfica do Rio Macaé, diversos territórios hidrossociais que se relacionam e se sobrepõem, cada um com características históricas, ambientais, sociais, econômicas e de mobilização diferentes, que influenciam, também de forma diferenciada, a atuação do CBH Macaé perante a instalação de grandes empreendimentos.

Palavras-chave: Comitê de Bacia Hidrográfica, Rio Macaé, Setor Elétrico, Sociedade Civil, Governança de Águas.

Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política (PPGSP)
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)

Instituições de Fomento: FAPERJ/UENF

WATER GOVERNANCE IN THE MACAÉ RIVER BASIN: CHALLENGES OF THE RIVER BASIN COMMITTEE IN THE FACE OF THE POWER SECTOR'S ACTIONS.

Camile Fonseca do Espírito Santo
Student in Political Sociology (PPGSP- UENF)
camilefes@gmail.com

Maria Eugênia F. Totti
Academic Advisor- Programa de Sociologia Política - UENF
E-mail: meftotti@gmail.com

Abstract:

The Hydrographic Basin Committees were established by Law 9433/1997 (“Lei das Águas”) with the assignment of exercising water management and mediating conflicts in the hydrographic basins. They function, therefore, as arenas for debates and disputes over the use of water. The research aims to analyze how the Macaé and Ostras Rivers Hydrographic Basin Committee (CBH Macaé) responds to the internal power asymmetries and to the different pressures and political and institutional obstacles exerted by the various groups that compose it and by external groups, specifically with regard to the negotiations for the installation of large undertakings linked to the electricity sector (SHPs and thermoelectric plants). Through the case study methodology, a bibliographic research was conducted to historically contextualize the environmental conflicts in the basin, as well as the trajectory of water governance in Brazil and its relationship with the electricity sector. This will serve as the basis for the documentary analysis of minutes, news, environmental licensing processes and granting of water resources, among others, critically observing the interests and disputes involved, as well as the interviews that will be conducted later. While still under construction, the preliminary results of the dissertation are faced with the perception that there are, in the hydrographic basin of the Macaé River, several related and overlapping hydrosocial territories, each with different historical, environmental, social, economic and mobilization characteristics, which also influence, in a differentiated way, the actions of the CBH Macaé in relation to the installation of large enterprises.

Key words: Water Governance, Hydrographic Basin Committee, Macaé River, Electric Sector, Civil Society.

Program in Political Sociology (PPGSP)

State University of Northern Rio de Janeiro Darcy Ribeiro (UENF)

Development Agency: FAPERJ/UENF

GOVERNANÇA DAS ÁGUAS NA BACIA DO RIO MACAÉ: DESAFIOS DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA FRENTE A ATUAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO.

Introdução

A pesquisa se delinea a partir do contexto de crise hídrica vivido pela bacia hidrográfica do Rio Macaé, permeada, ainda, com tratativas de instalações de empreendimentos ligados ao setor elétrico na região, em especial, PCHs no alto curso (Nova Friburgo, Casimiro de Abreu e Região Serrana de Macaé) e Termelétricas no baixo curso (Macaé). Frente a este cenário, impõem-se desafios à governança das águas desta bacia hidrográfica. Para tal, existe o comitê composto de sociedade civil organizada juntamente com representantes do Poder Executivo para discutir e tomar decisões.

O Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras (CBH Macaé), ente integrante do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, é responsável pela realização da governança de águas da bacia hidrográfica, bem como a mediação em eventuais conflitos pelos usos múltiplos das águas. Em que pese o mesmo não possuir competência para a concessão de licenças ambientais e outorgas de uso de água, possui capacidade técnica e orçamento para travar debates e emitir pareceres sobre a instalação de empreendimentos que afetem a bacia hidrográfica. Este espaço é uma espécie de fórum, onde sociedade civil e poder público debatem e estabelecem a forma como será utilizada a bacia hidrográfica daquela localidade.

Desta forma, busca-se analisar de que forma o CBH Macaé, em especial o segmento da Sociedade Civil Organizada, atua com relação à instalação de empreendimentos ligados ao setor elétrico na região, observando as pressões externas e as disputas entre diferentes interesses no interior do Comitê. Isto é realizado partindo dos conceitos de campos de poder (BOURDIEU, 2011), governança de recursos de uso comum (OSTROM, 2008), territórios hidrossociais (BOELEN; HOOSGESTEGER; SWYNGEDOUW; VOS, 2016), sob a luz do

campo de estudos da ecologia política (BEBBINGTON, 2007). O recorte temporal escolhido abarca o período compreendido entre os anos de 2016 a 2020.

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

O presente estudo tem como objetivo geral analisar como o Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras responde às assimetrias internas de poder e às diferentes pressões e entraves políticos e institucionais exercidos pelos diversos grupos que o compõem e por grupos externos, especificamente em sua atuação nos processos de licenciamento ambiental e outorga de uso de recursos hídricos para o setor elétrico na bacia do Rio Macaé. Propõe-se, para tal, a metodologia de estudo de caso. Nesta metodologia serão analisados os processos de proposição, licenciamento ambiental e outorga de recursos hídricos dos empreendimentos ligados ao setor elétrico na região, compreendidos entre os anos de 2016 e 2020.

Além da análise bibliográfica, fundamental para formar o referencial teórico e contextualizar a pesquisa no espaço-tempo, têm-se utilizado como instrumento de coleta de dados a análise documental (CELLARD, 1997). Isto se faz, atentando aos temas relacionados à instalação dos empreendimentos, padrões de percepção, participação e interesse dos segmentos presentes no CBH com relação ao tema, bem como as articulações internas e externas dos segmentos. Serão, ainda, realizadas entrevistas individuais semiestruturadas com os principais agentes identificados na análise, as quais serão submetidas à técnica da análise de conteúdo (BARDIN, 2011).

Resultados

Os resultados preliminares obtidos baseiam-se na revisão de bibliografia para a construção do referencial teórico e levantamento histórico acerca da governança de águas na bacia hidrográfica do Rio Macaé, bem como da participação do setor elétrico na governança de águas e na região. Tal investigação permite descrever o contexto no qual se insere a pesquisa realizada para, a partir de então, iniciar o processo de análise documental e entrevistas proposto.

A Bacia Hidrográfica do Rio Macaé possui característica *sui generis*, por abarcar fragmentos florestais compreendidos majoritariamente por importantes Unidades de Conservação (UCs), sendo considerada uma grande produtora de água, além de relevância econômica regional e nacional. Historicamente, a bacia possui relevância histórica para diversas atividades econômicas da região desde o século XIX, suscitando grandes obras, como o Canal Campos-Macaé. No século XX, a transposição de águas do Rio Macabu para o Rio São Pedro entre 1939 e 1952, por meio da usina hidrelétrica no Rio Macabu, a retificação dos Rios Macaé e São Pedro na década de 1960, feita pelo DNOS, por fim, a forte urbanização da cidade de Macaé, na década de 70, proveniente da exploração de petróleo na Bacia de Campos, transformaram drasticamente a bacia em seu baixo curso (GUIMARÃES, 2017).

Por sua vez, a história da governança de águas no Brasil anda de mãos dadas com a história da expansão do setor elétrico, desde o advento do Código de Águas de 1932, que regulamentou os usos múltiplos das águas, mas, principalmente, a exploração da energia hidrelétrica (BARBOSA, 2018), bem como a criação do CNAEE (Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica), em 1939 (CORRÊA, 2005). Compreender a influência do setor elétrico no início da regulação da água é fundamental para entender o arcabouço regulatório atual da gestão das águas (SOUZA, 2008).

Na esteira da Constituição de 1988, nasce um modelo descentralizado de gestão de recursos hídricos, no qual estão inseridos os Comitês de Bacias Hidrográficas, entes mais próximos das realidades locais. Os Comitês têm como objetivo agir como fóruns de negociação e deliberação das disparidades sociais que ocorrem no processo de gestão dos recursos hídricos, objetivando uma governança mais justa, pautada em representação equitativa dos interesses dos diversos segmentos da sociedade. O CBH Macaé e das Ostras foi criado em 2003, fruto da pressão de ambientalistas e usuários das águas da bacia e possui o desafio de promover a gestão das águas em uma região de extrema relevância ambiental, econômica e diversidade sociocultural (REGO, 2011).

Quanto ao processo já iniciado de análise documental, a leitura preliminar das atas de reuniões, notícias e processos, tem encaminhado a pesquisa para a percepção de que há, na bacia hidrográfica do Rio Macaé, diversos territórios hidrossociais que se relacionam e se

sobrepõem, cada um com características ambientais, sociais, econômicas e de mobilização diferentes. Desta forma, a pesquisa ruma para a análise de como os atores inseridos nestes territórios influenciam nas tomadas de decisão e ações do CBH Macaé, no que tange à discussão sobre os empreendimentos ligados ao setor elétrico em cada localidade (alto curso do Rio Macaé, médio curso do Rio Macaé, Rio São Pedro e baixo curso do Rio Macaé).

Discussão

A análise da região sob o conceito de territórios hidrossociais (BOELEN; HOOSGESTEGER; SWYNGEDOUW; VOS, 2016) nos permite observar como as relações sociais nos territórios abarcados pela bacia hidrográfica resultam na organização de territórios distintos que se sobrepõem e colidem, gerando, assim, situações de conflito. Esta análise é somada à avaliação crítica dos fluxos de poder e das dimensões política e institucional trazidas pela ecologia política, esta última que contribui a observar o campo de pesquisa em suas disputas e componentes sociais e políticos. Portanto, o interesse é ter uma discussão que observe de forma multidisciplinar os processos de disputa deste espaço da bacia hidrográfica, para que esta pesquisa seja capaz de se construir observando os diversos processos que compõem as disputas sobre seu uso.

Pode-se, ainda, pensar nas arenas de governança de recursos de uso comum e de mediação de conflitos ambientais (como os comitês de bacia hidrográfica) como campos de poder (BOURDIEU 2011). Onde diferentes tipos de capital se “enfrentam” e também buscam caminhos e consensos, num processo histórico. Nesta linha, as políticas de governança de recursos devem incluir a legitimidade e aceitação social, considerando o contexto da sociedade e a cultura local em que tais políticas se inserem (OSTROM, 2008).

O olhar sobre a governança das águas na bacia hidrográfica deve, portanto, perpassar pelos aspectos históricos, sociais, econômicos e políticos destes territórios, afim de que a análise documental, inserida neste contexto, possa revelar as pressões externas e assimetrias internas que influenciam a atuação do CBH Macaé nos conflitos estudados.

Conclusão

Embora as bacias hidrográficas sejam conjuntos unitários formados por um rio e seus afluentes, cada bacia pode comportar, diversos territórios hidrossociais, com características ambientais, econômicas e sociais diferentes, que podem se sobrepor e colidir. Busca-se entender, por meio deste estudo de caso, como o CBH Macaé age em cada conflito pelos usos múltiplos das águas envolvendo empreendimentos de geração de energia elétrica no recorte temporal proposto, respondendo a pressões e disputas externas e internas sobre o tema. A partir da análise do contexto histórico de conflitos ambientais na bacia hidrográfica do Rio Macaé, bem como da trajetória da governança de águas no Brasil, sempre ligada em alguma medida ao setor elétrico, somada à análise documental, ainda em fase preliminar, pode-se perceber que a bacia comporta vários territórios hidrossociais com características diferentes, o que conduz a pesquisa a se debruçar sobre esta nova categoria de análise.

Referências

BARBOSA, Marcelo de Souza. **A Regulação da Água no Ordenamento Jurídico Brasileiro**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2011.

BEBBINGTON, A. Elementos para una ecología política de los movimientos sociales y el desarrollo territorial en zonas mineras. In BEBBINGTON, A. **Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de transformaciones territoriales**. Lima: IEP/CEPES, 2º ed., 2011.

BOELEN, R.; HOOGESTEGE, J.; SWYNGEDOUW, E.; VOS J.; WESTER, P. Hydrosocial territories: a political ecology perspective. **Water International**, 41,1, p. 1-14, 2016.

BOURDIEU, Pierre. **Razões Práticas: sobre a teoria da ação**. Campinas: Papiрус, 2011.

CELLARD, André. **A análise documental**. In: POUPART, Jean; DESLAURIERS, Jean-Pierre; GROULX, Lionel-H; LAPIÉRRE, Anne; MAYER, Robert; PIRES, Álvaro P. (org.). **A Pesquisa Qualitativa: Enfoques epistemológicos e metodológicos**. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. p. 295-317.

CORRÊA, Maria Letícia. **Contribuição para uma história de regulamentação do setor de energia elétrica no Brasil: o Código de Águas de 1934 e o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica.** Política e Sociedade, vol. 4 n° 6, Florianópolis, Jan. 2005. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/view/1955/1706>. Acesso em: jan. 2022.

Empinotti, Vanessa Lucena et al. **Desafios de governança da água: conceito de territórios hidrossociais e arranjos institucionais.** Estudos Avançados [online]. 2021, v. 35, n. 102, pp. 177-192. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2021.35102.011>>. Acesso em: set. 2022.

GUIMARÃES, Larissa Gischewski. **Mudanças no uso e cobertura da terra na bacia hidrográfica do Rio Macaé.** Orientador: Francisco de Assis Esteves. 2017. 96 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação em Ciências Ambientais e Conservação, Campus Macaé, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Macaé, 2017.

OSTROM, Elinor (2008). **The Challenge of Common-Poll Resources Environment: Science and Policy for Sustainable Development**, pps. 8-21.

REGO, V. V. B. S. **Cidadania e participação no Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras.** Boletim do Observatório Ambiental Alberto Ribeiro Lamego, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 117–138, 2011. Disponível em: <https://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/boletim/article/view/2177-4560.20100015>. Acesso em: set. 2021.

RIBEIRO, Natalia Barbosa e JOHNSSON, Rosa Maria Formiga. **Discussões sobre governança da água: Tendências e caminhos comuns.** Ambiente & Sociedade [online]. 2018, v. 21. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1809-4422asoc0125r2vu18L1AO>. Acesso em: dez. 2021.

SANTOS, Jaqueline Guimarães. **As vidas continuam secas: As injustiças em torno do projeto da transposição do Rio São Francisco.** Orientador: Eugênio Avila Pedrozo. 2020. 313 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós Graduação em Administração, Escola de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020.

SOUZA, Nírvia Ravena de. **Trajetórias virtuosas na regulação da água no Brasil: Os pressupostos inovadores do Código Das Águas.** Papers do NAEA, vol. 17 n°. 1 Belém, Dec. 2008 Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/pnaea/article/view/11431> Acesso em: jan. 2022.

VIÉGAS, Rodrigo Nuñez. **Conflitos ambientais e lutas materiais simbólicas.** In: Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 19, jan./jun., p. 145-157, 2009.

